

De Chirico a Torino per i 100 anni dalla nascita del Surrealismo

Laura Facchin
Università degli Studi
dell'Insubria

Nell'ottobre del 1924 veniva pubblicato il *Manifeste du Surréalisme* a firma di André Breton, benché il giovane De Chirico non fosse tra i sottoscrittori, il critico francese interpretò i suoi lavori degli anni Dieci come precursori del movimento d'Avanguardia.

Proseguendo una consolidata attività nell'ambito degli eventi espositivi dedicati ai diversi linguaggi della Contemporaneità, la Fondazione Accorsi-Ometto di Torino ha aperto al pubblico, dall'8 di novembre 2024, una mostra dedicata alla produzione del *Pictor Optimus* fra il 1921 al 1928. È questa una fase in cui la sua attività maggiormente risente delle influenze esercitate dal Surrealismo, anche grazie al complesso rapporto con Breton, nonché con il poeta francese Paul Eluard e sua moglie Gala, futura moglie di Salvador Dalí, parimenti animatori del dibattito in seno alla *Ville Lumière*, conosciuti dall'artista a Roma durante l'inverno del 1923-1924.

Per la prima volta è possibile visionare il carteggio (1921-1925), composto di lettere e cartoline, che intercorse fra De Chirico e il critico francese, conservato presso la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet di Parigi, che include la lettera del 1924, finora poco nota, in cui l'artista propose di realizzare per Breton la prima replica di un'opera del periodo metafisico, *Le muse inquietanti* del 1918.

L'incontro fra i due ebbe luogo, per la prima volta, a Parigi proprio nel cruciale ottobre del 1924, immortalato in una foto di gruppo scattata da Man Ray al *Bureau de recherches surréalistes* pochi giorni dopo la pubblicazione del manifesto di Breton. Tuttavia, il letterato aveva iniziato ad apprezzare il lavoro del pittore sin dal 1916, anno nel quale aveva scoperto le tele metafisiche del pittore di Volos grazie alla mediazione del poeta Guillaume Apollinaire, già in rapporti amicali con De Chirico durante il suo primo soggiorno parigino (1911-1915) e, più precisamente, da quanto lo aveva notato al Salon des Indépendants del 1913. Dopo un'intensa frequentazione nella capitale francese negli ultimi mesi del 1924, contraddistinta da collaborazioni professionali e relazioni d'amicizia, nel corso dell'anno seguente, i rapporti del pittore con l'ambiente surrealista si incrinarono, sino a consumare una vera e propria rottura nel 1926, quando con spirito violentemente polemico, Breton si spinse a dichiarare pubblicamente che, secondo lui, de Chirico era 'morto'

Figura 1. Un'immagine dell'allestimento della mostra: *L'Autoritratto con la madre* nella sala Christian Dior dialoga con il cassettoni di Pietro Piffetti. © Fondazione Accorsi-Ometto

artisticamente nel 1918. In effetti gli “amici” surrealisti francesi, per altro proprietari della maggior parte delle opere dechirichiane del primo periodo metafisico (1910-1918), non avevano apprezzato la svolta effettuata dal pittore nel 1919 con l'adesione a un Classicismo che per l'artista non sarà un episodio isolato, considerando la lunga stagione citazionista della sua ricerca, che raggiunse l'acme fra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, forse, più che per ragioni ideologico-programmatiche, per un più “materiale” interesse di mercato, relativo alle quotazioni dei lavori del pittore eseguiti nel secondo decennio del Novecento, periodo nel quale, per altro non mancarono anche relazioni e spunti creativi provenienti proprio dalla città di Torino, sede della mostra in esame. Il maggior avvicinamento ad un linguaggio classicista, filtrato attraverso la pittura centro-italiana del XV secolo, che, al tempo, era condiviso con il “ritorno all'ordine” del sarfattiano gruppo Novecento, si colloca proprio fra il 1919 e il 1925, come dimostrato da alcune delle tele esposte: *Lucrezia* (1921 circa), *L'Autoritratto con la madre* (1922), e dall'*Autoritratto* (1925), la prima opera del Maestro acquistata dallo Stato

Italiano per la Galleria d'Arte Moderna di Roma, contraddistinto da un taglio a mezzo busto che rimanda ai primitivi fiamminghi e alla loro rielaborazione da parte di Antonello da Messina.

In realtà, De Chirico non abbandonò mai del tutto le ricerche metafisiche: in queste cronologie ne danno conferma la *Natura morta con cocomero e corazza* (1922), *L'aragosta* (*Natura morta con aragosta e calco*, 1922), o *La mia camera nell'Olimpo* (1927) o, ancora, i *Facitori di Trofei* (1926-1928), segno di una meditazione sulle opere del primo periodo in cui coabitano sulla tela elementi del passato e del presente: figure antiche, frammenti di colonne, fiamme stilizzate, profili di cavalli, il timpano di un edificio classico e tre personaggi-manichino intenti nella costruzione dell'iconico “totem-trofeo”. Inoltre, opere come *Tempio in una stanza* e *La famiglia del pittore*, entrambi del 1926, o *Thèbes*, 1928, rimandano soggetti degli anni Dieci come gli ‘Interni ferraresi’ e i ‘Manichini’.

Nella biografia dechirichiana, gli anni Venti sono scanditi da una prima fase (1921-1925), in cui l'artista visse prevalentemente fra Roma e Firenze, realtà dove, per altro, non mancavano certo gli stimoli allo studio delle espressioni

Figura 2. Un'immagine dell'allestimento della mostra: opere del ritorno al Classicismo e il carteggio con Breton negli ambienti del nuovo ampliamento del percorso espositivo. © Fondazione Accorsi-Ometto

artistiche del passato, al secondo periodo di soggiorno a Parigi, databile tra la fine del 1925 e il 1928, e tale scansione è puntualmente riflessa anche nel percorso espositivo. In questo secondo momento, De Chirico ideò nuovi temi e cicli, come quelli dei *Mobili in una stanza*, *Cavalli in riva al mare*, *Gladiatori*, *Archeologi* e *Trofei*, testimoniati in mostra da *Combattimento di gladiatori (Fin de combat)*, 1927 e *Chevaux devant la mer* (1927-1928).

La selezione delle opere, contraddistinta da una buona dose di sofisticazione intellettuale, senza dimenticare la costante dell'eccellenza tecnica, include una cinquantina di esemplari fra dipinti e grafica su carta del Maestro, accompagnati da una ventina di ritratti fotografici dei protagonisti del movimento Surrealista, artisti, scrittori e poeti, immortalati da Man Ray e Lee Miller, a loro volta esponenti di questa avanguardia.

Molte le istituzioni museali coinvolte nei prestiti dalla Fondazione subalpina, sia italiane come la già evocata GNAM di Roma, il MART (Museo d'Arte Moderna di Rovereto e Trento) di Trento, l'Unicredit Art Collection di Milano, la Casa Museo Boschi Di Stefano di Milano, la Casa Museo Rodolfo Siviero di

Firenze, il Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese di Roma, l'Istituto Matteucci di Viareggio, la Bibliotheca Hertziana - Istituto Max Planck di Roma, ma anche, sul fronte internazionale, con il Lee Miller Archives dell'East Sussex, senza dimenticare il sempre prezioso apporto del collezionismo privato.

Curatrice della mostra è Victoria Noel-Johnson, dal 2008 al 2017 curatrice della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma, nonché coordinatrice di svariati eventi espositivi dedicati al Maestro e autrice di un interessante lavoro di ricezione dell'opera del pittore in ambiente anglosassone (*Giorgio De Chirico and the United Kingdom 1916-1978*, Falciano, Maretti Editore, 2017). L'allestimento, negli spazi appositamente dedicati alle mostre temporanee, ampliati nel 2023, si deve a *Officina delle Idee* di Diego Giachello, con cui il museo torinese vanta un fecondo rapporto da tempo, e *Ideazione srl* di Nicola Felicita.

Il catalogo bilingue (italiano/inglese), parimenti a cura della studiosa britannica e pubblicato da Silvana Editoriale, propone anche i contributi dei contemporaneisti Giovanni Casini, Università degli Studi di Torino, e Ara H.

Figura 3. Un'immagine dell'allestimento della mostra: i ritratti fotografici dei protagonisti del Surrealismo a Parigi negli scatti di Man Ray e Lee Miller. © Fondazione Accorsi-Ometto

Merjian, New York University, cui si deve la monografia *Giorgio de Chirico and the Metaphysical City: Nietzsche, Paris, Modernism* (Yale University Press, 2014), accompagnati da un ricco corredo illustrativo e documentario.

La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo

2025 nei consueti orari di apertura del museo torinese e, come di prassi, sono stati pianificati una serie di eventi collaterali per il pubblico, dalle visite guidate a tema, lungo il percorso espositivo, alle incursioni nella “Torino Metafisica” e ai luoghi dechirichiani della città.

Contributo sottoposto a controllo antiplagio con esito positivo.